

心理契约违背与员工 习得性无助：内部人身份感知与集体主义氛围的作用

Breach of psychological contract and employee's learned helplessness: Insider identity perception and the role of collectivist atmosphere

Enkhmurun Moss

¹School of management, Shanghai University.

摘要：随着全球经济一体化加速和各行业市场竞争加剧，企业面临着更加严峻和复杂的商业环境，企业更有赖于新生代知识型员工充分发挥才能以快速满足市场需求。然而，目前大多数知识型员工的创意思想和问题解决方案得不到采用，创造力施展空间受到限制，在论资排辈的组织氛围中难以发挥自身才能，也无法真正融入组织中，致使其产生习得性无助（learned helplessness）。在过往研究中，员工的动机、认知和情绪等是影响员工习得性无助的重要情境因素，其中，心理契约违背作为员工的重要认知因素，正成为学者们的研究焦点。

本研究探究心理契约违背对员工习得性无助的影响，并将内部人身份感知和集体主义氛围纳入研究框架中。研究通过蒙古国（Mongolia）外资企业员工为研究对象，用问卷方式收集数据，以 426 份问卷结果为样本，实证结果表明：（1）心理契约违背正向影响习得性无助；（2）心理契约违背负向影响内部人身份感知；（3）内部人身份感知负向影响习得性无助；（4）内部人身份感知在心理契约违背与习得性无助之间起部分中介作用；（5）集体主义氛围在心理契约违背与内部人身份感知之间起到调节作用；（6）集体主义氛围调节心理契约违背通过内部人身份感知对习得性无助的影响。

本研究的理论贡献主要体现在以下几个方面：首先本研究丰富了心理契约违背的理论研究，目前国内外相关研究文献都是针对积极心理等因素来研究抑制员工流失的问题研究上，存在一定的局限性；其次，完善了员工习得性无助的前置因素，本研究探究集体主义氛围下心理契约违背对员工习得性无助的影响机制，进一步弥补了相关研究的空缺。与此同时，本研究也为企业有效管理员工提供了管理启示：第一，关注员工的心理健康和情感波动，避免出现心理契约违背等负面现象出现，抑制员工的创造力进而影响员工工作效率；第二，实现差异化管理和有效激励，并引导员工如何正确情绪管理，让员工融入到集体氛围当中，提高员工的内部人身份感知。

关键词: 心理契约违背, 习得性无助, 内部人身份感知, 集体主义氛围

*Corresponding Author: Enkhmurun Moss

Accepted: 08 June, 2022; Published: 12 June, 2022

How to cite this article: Enkhmurun Moss (2022). Breach of psychological contract and employee's learned helplessness: Insider identity perception and the role of collectivist atmosphere. *North American Academic Research*, 5(6), 20-25. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6635492>

Conflicts of Interest: There are no conflicts to declare.

Publisher's Note: NAAR stays neutral about jurisdictional claims in published maps/image and institutional affiliations.

Copyright: ©2022 by the authors. Author(s) are fully responsible for the text, figure, data in this manuscript submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

绪论

随着全球经济一体化加速和各行业市场竞争加剧,企业面临着更加严峻和复杂的商业环境(Pooyan Khashabi, Matthias Heinz, Nick Zubanov & Guido Friebel, 2020)。如今,信息、科技、人才已经普遍成为企业创造价值的特殊资本,创造力作为提高企业生产力的重要资产尤为受到重视(Teresa M. Arable, 2004),企业更有赖于新生代知识型员工充分发挥才能以快速满足市场需求。在蒙古国(Mongolia)内,大量新生代知识型员工尤其是具有海外留学背景的员工,作为掌握最先进的科学技术知识的人才,是蒙古国新时代创造最大价值的群体。相关研究表明,具有海外留学背景的新生代知识型员工能产生创意想法和问题解决方案,激发组织创造力,助力企业形成长期的创新竞争优势,为企业的价值创造做出相当贡献。在此基础上,企业引进国外先进的管理理念和技术方法,并由具有海外留学背景的新生代知识型员工加以发挥利用,使得本土企业能够达到国际企业水平,具有可持续发展能力和竞争优势。然而,尽管企业管理者对具有海外留学背景的新生代知识型员工抱有较高期望,企业中仍普遍存在着员工工作积极性不高、工作绩效不佳和肆意跳槽等问题。由于蒙古国内“家族企业”盛行,权力往往集中在以创业者为核心的家族成员手中,不利于决策的科学化、民主化(David Sneath, 2018),作为企业“新鲜血液”的具有海外留学背景的新生代知识型员工的创意想法和问题解决方案得不到采用,创造力施展空间受到限制,在论资排辈的组织氛围中难以发挥自身才能,无法真正融入组织中,致使其产生习得性无助(Amber Jamil et al., 2013)。

习得性无助(Learned Helplessness)是指个体经历某种学习后,在面临不可控情境时形成无论怎样努力也无法改变事情结果的不可控认知,继而导致放弃努力的一种心理状态。已有研究表明,很多具有创造性的成果不可能只通过一次尝试便可取得(Zhang Ze et al., 2022),许多员工在经历了失败之后便开始感到气馁,以致对工作任务产生畏惧,在创造失败后总是逃避,导致陷入了恶性循环失败之中,使得工作效率下降。积极心理学之父 Seligman (1967)研究了将生物体暴露于它们无法控制的厌恶事件的影响,对不可控性的动机、认知和情绪影响进行了研究,并提出习得性无助理论指出,当个体在多次体验了不可控的失败和挫折之后,其会逐渐产生消极归因定势,认为行动与结果是无关的,进而产生放弃和逃避挑战性任务的行为,导致放弃了许多原本有可能获得成功的机会。该理论被广泛应用到管理学、教育学、心理学和生理心理学等多个学科领域。

回顾习得性无助的相关研究发现,员工的动机、认知和情绪等是影响员工习得性无助的重要情境因素,其中,心理契约违背(Breach of Psychological Contract)作为员工的重要认知因素,备受国内外学者关注。心理契约违背是指员工因组织违背心理契约而产生的一种短期的、相对激烈的情绪或情感反应,如失望、愤怒、悲痛等。根据韦纳的归因理论(Attribution Theory),人们为了维持积极的自我形象,往往将自己的失败归因于诸如运气、受他人影响、工作太难等外部因素,所以员工在组织中感受不到尊重和关心后,易将错误归结于他人和组织。也就是说,员工感知到付出和回报失衡后,会觉得组织是不公正的,同事和上司都在排斥自己,自己对这个组织来说可能是无足轻重的。这样的归因模式长期持续下去,易造成员工对组织的偏见,心理契约被打破,双方之间出现信任危机,轻者员工会减少自己的付出或选择离职,重则像富士康当年的“十几连跳”,不仅会造成公司的直接经济损失,还会使公司形象和声誉受损。已有研究发现,心理契约违背会加重员工的心理压力,产生习得性无助等负面情绪,影响员工的身体健康,成为员工工作效率下降的导火

线,从而难以实现组织的战略目标并限制长期发展(Katarina Danielsson et al., 2016)。因此可以推断,心理契约违背是员工习得性无助的重要驱动因素,但是这一结论并未获得实证研究的支持。如果心理契约违背对员工习得性无助有所影响,那么内在作用机制是什么?

已有研究表明,当员工在组织工作中感受到习得性无助时,其感知到付出和回报失衡,会觉得组织是不公正的,同事和上司都在排斥自己,自己对这个组织来说可能是无足轻重的,相应地员工的内部人身份感知下降。内部人身份感(Insider Identity Perception)是“员工对于自己作为组织的一员所获得的个人空间以及接受程度的感知”,即员工对于自己作为“内部人”身份的体验和评价(Christina L. & Stamper, 2003)。这一概念基于社会交换理论,“内部人”和“外部人”在组织中享有不同的待遇。如果是组织“内部人”,员工会被给予较多的报酬、职业技能培训以及发展空间;但如果是组织“外部人”,则会较少受到优待。根据诱因-贡献理论,这些获得较多机会的“内部人”,会认为组织很重视自己,对组织产生强烈的归属感,并将自身作为组织的一分子,愿意为组织绩效提高和长远发展而做出回报;而那些获得较少机会的员工,会认为组织在排斥自己,自己在这个组织中充当了“多余人”的角色。

此外,内部人身份感知这个概念非常契合蒙古游牧的传统文化(The traditional culture of Mongolian nomads),因为蒙古国自古以来就是一个非常重视亲情和崇尚关系的国度,所以“家”文化源远流长,并深深地影响每一代人。同时,蒙古国同样也是一个倾向于集体主义的国家(Boicui, effon A. & Zhang, 2016),而集体主义意识越强的个体也会以大局为重,甘愿牺牲自我的利益以换取集体的大利益,作为等价交换,他们也希望当自己遭遇困难和碰上麻烦时,集体中的其他成员可以主动伸以援手,这样他们会对整个集体表现出较高的忠诚度。蒙古国受传统集体主义思想的影响,大多数员工希望自己有一份稳定的工作,能够与组织建立长期的雇佣关系,并获得组织的尊重、关心(Aramand M., 2013)。在这种社会文化的熏陶下,组织如果采取恰当的措施,使员工的内部人身份感知得到提升,主人翁意识得到增强,那么对员工的工作表现也会有积极的影响。

因此,本研究基于自我认知理论和社会交换理论,剖析心理契约违背对员工习得性无助的影响机制,并将员工内部人身份感知作为心理契约违背与习得性无助之间的桥梁,将集体主义氛围(Collective Atmosphere)作为其发挥作用的边界条件,旨在丰富心理契约违背相关理论与实证研究,进一步拓展和完善习得性无助的驱动因素,揭示心理契约违背对员工习得性无助的内在作用机制和边界条件。此外,本研究也将为企业战略的制定和有效实施提供了具体指导,具有重要的理论与实践意义。

研究方法

本研究主要采取文献研究法、问卷调查法和实证研究法,具体内容如下:

(1) 文献研究法

文献研究法指根据研究目标对相关文献资料进行梳理、归纳、总结,在现有研究成果上分析研究空白,构建具有创新性的研究模型,并通过理论依据和过往文献提出假设,为进一步的实证研究奠定基础。本文借助知网、万方、维普、维基百科, Google Scholar, Web Of Sciene, 权威书刊等渠道阅读有关心理契约违背(Breach of Psychological Contract), 习得性无助(Learned Helplessness), 内部人身份感知(Insider Identity Perception)和集体主义氛围(Collective Atmosphere)的高质量文献,归纳总结现有研究成果,对本研究的相关变量进行清晰界定与全面阐述。接着,梳理现有研究的不足之处,提出相关领域的研究空白点以及本研究开展的意义。最后,梳理管理学、组织行为学和心理学等相关领域的理论,为各变量间关系的解释提供理论支撑,并初步搭建研究框架。

(2) 深度访谈法

深度访谈法指专业的访谈员深入采访研究对象,以探究问题背后的潜在动机,初步检验研究框架的合理性。本研究筛选后以我故乡,蒙古国乌兰巴托市(Ulaanbaatar Mongolia)外资企业的员工为访谈对象,通过深入访谈的形式开展探索性研究,根据访谈所收集的信息检验并调整研究框架和假设模型,为后期研究的顺利展开奠定基础。

(3) 问卷调查法

问卷调查法指调研者根据研究对象和研究目的事先编制好问卷题项,通过线上和线下方式发放问卷、收集问卷和筛选问卷,最后对所收集的数据进行统计和分析的研究方法。在问卷设计阶段,本研究在充分阅读现有文献的基础上,选取适应

本土文化情境且经反复检验的成熟量表编制问卷，确保其有效性和可行性；在问卷发放前选取一定数量的样本进行预调研，并对问卷进行修订，以确保被试者能正确理解问卷题项；在问卷发放过程中，安排相关人员对被试者进行充分讲解与指导，确保数据真实有效；问卷收集完成后，对无效问卷进行剔除以确保质量。本研究以蒙古国企业在职员工为研究调查对象，最终收集有效问卷数量 426 份。

(4) 实证分析法

实证分析法指利用统计方法和工具对大量数据展开分析，以检验假设模型的合理性，从而挖掘现象本质的一种方法。本

研究通过 SPSS 和 Mplus 软件对删减后的数据进行实证分析，包括信度和效度分析、同源方差分析、相关性分析、层级回归分析等。通过严谨的数据分析论证假设是否成立，使结果更具科学性和说服力。

管理启示

1: 差异化管理

(1) 尊重个体差异化

员工在性别、年龄、工作经验和心理契约类型方面的不同，会导致他们对心理契约的感知存在较大差异。这种差异可能会促成更高质量的解决方案，也可能会降低企业的凝聚力。企业成员间存在的个体差异，会以不同的形式对企业绩效产生或好或坏的影响。当企业的内部存在矛盾时，要意识到不同性格的员工可能会具有不同的思维，要理解员工的多样性，因为这是企业中不可或缺的活力因素，管理者不能强迫员工思想呈高度一致的状态。

(2) 针对差异强化沟通

当今社会下，心理契约破裂主要是由于员工与管理人员双方对工作内容有着不同解释、期望和认知。管理人员与员工不处于同一层面，双方信息显然无法对称，因而会产生不对称的期望，这会对双方在契约方面的认知造成巨大差异，即产生感知差异。因此，企业针对差异强化沟通有助于双方信息对称，有助于降低心理契约违背的可能性。

(3) 采取差异化的培训

企业可以根据员工个体的差异，为他们提供不同的职业发展道路，而不是迫使员工从事不合适的工作岗位。企业需要根据员工心理契约的不同类型，提供不同层次的培训，提高员工综合素质，为企业的全面发展做出贡献。差异化的培训模式，是根据员工心理契约的差异提供的培训模式。使员工能够充分了解企业目标，清晰的认识自身定位。区分不同的员工并给予他们最需要的指导，能够充分挖掘员工潜力，培养并留住优秀人才。

2: 有效激励

(1) 强化激励意识

企业在运用激励机制时，首先要从心理契约角度充分理解激励机制，避免纸上谈兵。做到以人为本，不断加强与员工的沟通，保证激励机制的有效发挥。充分理解员工心理契约、强化员工激励意识，加强与员工的沟通，实施人性化的激励机制。首先企业要调整期望至合理范围。所有员工的进步都是基于不同的基础，企业不需要每个员工都成为核心员工，因

此，只要员工有所进步，就可以认为企业实行了有效的激励，即使这种进步是微小的。此外，考核只是手段，效果才是目的。管理者需要调整定位，将激励视为引导，将措施转化为建议，了解员工动机，视情况制定激励措施。

(2) 合理运用奖惩机制

绩效考核结果能够精准反映员工的实际工作状况，企业应要重视并准确理解它，保证其充分发挥价值。绩效考核是企业实现员工岗位分配合理化的重要依据，对于员工认识自身不足、企业实行奖惩制度具有很大的帮助。对工作相对稳定的员工，如果只注重激励，久而久之员工会感到理所应当，此时激励机制无法发挥其应有的作用。在激励机制的实际应用中，应当以正向激励为支撑，同时以负向激励作为补充，两种激励措施相辅相成，以此发挥出它最大的作用。

Author Contributions: At first page.

Approval: All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Institutional Review Board Statement: Not applicable.

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: Not applicable

Acknowledgments: Not Mentioned.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

- [1] Philosophy: Encyclopedic Dictionary / Ed. Pooyan Khashabi, Matthias Heinz, Nick Zubanov, Tobias Kretschmer, Guido Friebel Market Competition and the Effectiveness of Performance Pay. *Organization Science* 2020, 32 (2) : 334-351.
- [2] Teresa M. Arabile *Research in Organizational Behavior*, 2004, 10 (2) : 123-167.
- [3] David Sneath Afterword: Mongolian-made capitalism *Central Asian Survey*, Volume 2008,37 (3) : 119-245.
- [4] Boicui, Effen P., et al. "Learned helplessness among newly hired salespeople and the influence of leadership." *Journal of Marketing*, 2014, 78 (1) :95-111.
- [5] Agneta Markström, Jan-Erik Broman, Lars von Knorring & Markus Jansson-FröjmarkAramand, M."Women entrepreneurship in Mongolia: the role of culture on entrepreneurial motivation", *Equality, Diversity and Inclusion*, 2003, 73 (4) : 1689-1717.
- [6] Nada Zupan, Katarina Katja Mihelič, Darija Aleksić, Knowing Me is the Key: Implications of Anticipatory Psychological Contract for Millennials' Retention, *Psychology of Retention*, 2018, 102 (2) : 246-268.

- [7] Amber Jamil, Usman Raja, Wendy Darr, Psychological Contract Types as Moderator in the Breach-Violation and Violation-Burnout Relationships, *The Journal of Psychology*, 2013, 12 (1) : 491-515.
- [8] Li Ziyi, Zhang Ze, Zhang Ying, Luo Jing. The incubation effect of creative thinking. *Advances in Psychological Science*, 2020, 30 (2): 291-307.
- [9] Maier, S. F., & Seligman, M. E. Learned helplessness: Theory and evidence. *Journal of Experimental Psychology: General*, 1976, 105 (1) : 3-46.
- [10] Victor R. Fitzsimmons, Christina L. Stamper, How societal culture influences friction in the employee-organization relationship, *Human Resource Management Review*, 2014, 33 (3) : 80-94.

